

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Análisis de supervivencia de la relación-tiempo endoscopia en pacientes diagnosticados con sangrado de tubo digestivo alto, hospitalizados en el servicio de medicina interna del "Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca".

2. Planteamiento del problema

En México no existe un reporte epidemiológico preciso sobre el sangrado de tubo digestivo alto, aunque se estima una incidencia de 50 a 170 casos por cada 100,000 habitantes, lo que lo convierte en un motivo frecuente de atención hospitalaria. Dada la alta demanda asistencial, resulta relevante analizar el impacto de los distintos tiempos para realizar la endoscopia. Las guías internacionales recomiendan efectuarla dentro de las primeras 24 horas, aunque con niveles variables de evidencia. La escasez de estudios nacionales que comparen desenlaces según el momento del procedimiento justifica evaluar, en nuestro medio, las consecuencias clínicas de endoscopías no tempranas.

3. Objetivo general

Analizar el tiempo hasta el evento endoscópico y la repercusión en la supervivencia en los pacientes hospitalizados con sangrado de tubo digestivo alto.

4. Diseño

Cohorte, retrospectivo, analítico.

5. Métodos

El estudio incluirá pacientes adultos hospitalizados en el servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca" con diagnóstico de sangrado de tubo digestivo alto, entre abril de 2023 y abril de 2024. Se utilizará un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando a todos los pacientes disponibles durante un año que cumplan los criterios de inclusión. Se incluirán mayores de 18 años a quienes se les haya realizado una esofagogastroduodenoscopia durante su hospitalización. Se excluirán pacientes sin estudio endoscópico, mujeres embarazadas y casos con información clínica incompleta.

6. Institución a implementar

Servicio de medicina interna, división de medicina interna, Medicina interna Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00054.

8. Financiamiento

Financiado por el tesista.

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |